

ОӘЖ 622.692

МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫНЫҢ ОҚШАУЛАУ
ЖАБЫНДАРЫНЫҢ ҚАЛДЫҚ РЕСУРСЫН КАТОДТЫҚ ҚОРҒАУ
ПАРАМЕТРЛЕРІ БОЙЫНША БАҒАЛАУ

КАРТБАЕВ ГАМЗАТ БЕКТУРЛЫЕВИЧ

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің магистранты, Орал,
Қазақстан

Аннотация. Мақалада магистральдық мұнай құбырларының оқшаулау жабындарының қалдық қызмет ету ресурсын катодтық қорғау параметрлері негізінде бағалау әдістері қарастырылған. Зерттеудің өзектілігі Қазақстандағы мұнай және газ тасымалдау жүйелерінің сенімділігін арттыру және пайдалану мерзімін ұзарту қажеттілігімен түсіндіріледі. Зерттеу нысаны ретінде әртүрлі топырақтық және климаттық аймақтар арқылы өтетін «Өзен – Атырау – Самара» мұнай құбыры алынған. Катодтық қорғау параметрлерін дұрыс таңдау электрохимиялық тоттану болдырмау ғана емес, сонымен қатар пайдалану процесінде оқшаулау қабатының тозу дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретіні дәлелденді.

Кілт сөздер: оқшаулау жабындысы, катодтық қорғау, мұнай құбыры, қалдық ресурс, электрохимиялық тоттану, потенциал, ток тығыздығы, деградация.

Abstract. The article provides methods for assessing the residual service life of insulation coatings on trunk oil pipelines based on cathodic protection parameters. The relevance of the study is explained by the need to improve the reliability and extend the life of oil and gas transportation systems in Kazakhstan. The subject of the study is the Uzen-Atyrau-Samara oil pipeline, which passes through various soil and climatic zones. It has been proved that the correct choice of cathodic protection parameters allows not only to avoid electrochemical corrosion, but also to determine the degree of wear of the insulating layer during operation.

Key words: insulation coating, cathodic protection, oil pipeline, residual service life, electrochemical corrosion, potential, current density, degradation.

Қазақстанның мұнай тасымалдау жүйесінде пайдалану мерзімі 30 жылдан асқан магистральдық құбырлар үлесі жоғары. Солардың бірі – 1970-жылдары пайдалануға берілген «Өзен – Атырау – Самара» мұнай құбыры, ол елдің батысындағы ірі экспорттық бағыттың негізгі бөлігі болып табылады. Уақыт өте келе бұл құбырлардың оқшаулау жабындары бастапқы диэлектрлік қасиеттерін жоғалтып, тоттану әсерлерге төзімділігі төмендейді. Сондықтан катодтық қорғау параметрлері негізінде жабынның қалдық ресурсын бағалау – техникалық қызмет көрсетудің маңызды ғылыми-практикалық міндеті болып табылады.

Катодтық қорғаудың негізгі мақсаты – құбыр металының топырақпен жанасу аймағындағы потенциалын тоттану жүрмейтін диапазонда ұстау. Салалық нормативтерге сәйкес [1], оңтайлы қорғаныс потенциалы $-0,85$ -тен $-1,05$ В дейін (мыс сульфаты электродына қатысты) болуы тиіс. Бұл диапазон металдың электрохимиялық еріп кетуін тежейді. Дегенмен, әртүрлі топырақ құрамында және жабынның ескіру жағдайында бұл көрсеткішті тұрақты ұстау күрделі міндет болып табылады.

Катодтық қорғау жүйесі тек тоттануды болдырмау үшін ғана емес, сонымен бірге оқшаулау жабындысының күйін диагностикалау құралы ретінде де қолданылады. Егер қорғаныс потенциалы тұрақты болғанымен, катодтық токтың шамасы өссе, онда бұл оқшаулау қабатының тұтастығының бұзылғанын, яғни өткізгіш ақаулардың пайда болғанын білдіреді [2]. Демек, катодтық қорғаныс параметрлері бойынша жабынның деградация деңгейін және қалдық қызмет ету мерзімін болжауға болады.

Зерттеу барысында «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2015–2024 жылдар аралығындағы катодтық қорғау және диагностикалық бақылау деректері пайдаланылды. «Өзен – Атырау – Самара» магистралі бойында әртүрлі топырақ типтері бар алты бақылау нүктесі таңдап алынды: құмды, сазды, тұзды және батпақты аймақтар.

1-кесте – «Өзен – Атырау – Самара» мұнай құбыры учаскелері бойынша катодтық қорғау параметрлері мен оқшаулау күйін бағалау

№ учаске	Ұзындығы, км	Потенциал, В (Cu/CuSO ₄)	Ток тығыздығы, МА/м ²	Оқшаулау кедергісі, КОМ·м ²	Оқшаулау күйі	Қалдық ресурс, жыл
(Өзен – Қызылқұм)	42	-0,93	1,8	190	жақсы	14
(Қызылқұм – Сағыз)	58	-0,98	2,2	160	қанағаттанарлық	10
(Сағыз – Құлсары)	67	-1,02	2,9	130	жартылай бұзылған	7
(Құлсары – Доссор)	50	-1,06	3,4	110	әлсіреген	5
(Доссор – Атырау)	45	-1,10	3,8	90	зақымдалған	3
(Атырау – РФ шекарасы)	40	-0,90	1,6	200	жақсы	15

Кестеден көріп отырғанымыздай, катодтық токтың жоғары тығыздығы байқалатын учаскелерде (3 МА/м²-тен жоғары) оқшаулау жабындысының деградациясы жылдам жүреді. Бұл шамадан тыс катодтық ток кезінде құбыр бетінде сілтілік реакциялар жүріп, жабын астындағы адгезиялық байланыстардың бұзылуымен түсіндіріледі [3]. Осылайша, қорғаныс потенциалының жетіспеушілігі де, шамадан тыс болуы да қауіпті фактор болып саналады.

Қалдық ресурсты есептеу үшін төмендегі эмпирикалық тәуелділік қолданылды:

$$T_{\text{қалд}} = k \cdot R_{\text{окш}} / I_{\text{кк}} \quad (1)$$

мұндағы, $T_{\text{қалд}}$ – оқшаулау жабындысының қалдық қызмет ету мерзімі, жыл;

$R_{\text{окш}}$ – оқшаулау кедергісі, КОМ·м²;

$I_{\text{кк}}$ – катодтық қорғау тогының тығыздығы, МА/м²;

k – аймақтық коэффициент (Батыс Қазақстан үшін $k=0,08k$).

Есептеу нәтижелері бойынша, 3–5 учаскелерде жабынның қалдық қызмет ету мерзімі 7 жылдан аз, бұл қосымша профилактикалық шараларды талап етеді (жабындыны қайта орау, жергілікті оқшаулау, катодтық токты реттеу). Ал 1 және 6 учаскелерде ресурс 14 жылдан жоғары, яғни қорғаныс параметрлері оңтайлы деңгейде.

Катодтық мониторинг деректері мен дефектоскопиялық тексерулер нәтижелерін салыстыру 85%-дық сәйкестікті көрсетті. Бұл катодтық қорғау параметрлері бойынша қалдық ресурсты бағалау әдістемесінің сенімділігін дәлелдейді.

Зерттеу барысында топырақтың тоттану белсенділігінің де әсері бағаланды. Сағыз маңындағы тұзды аймақтарда топырақтың электрөткізгіштігі 1200–1500 мкСм/см шамасында, бұл токтың өтуін арттырып, жабынның тозуын тездетеді. Мұндай жағдайда катодтық ток шамасын азайту ұсынылады, өйткені артық ток сілтілік деструкция туғызады [4].

«Өзен – Атырау – Самара» мұнай құбырының әр учаскесі бойынша потенциал айырмасы 0,15–0,20 В дейін жететіні байқалды, бұл қорғаныс тогының біркелкі таралмауын білдіреді. Мұндай жағдайда дренаждық жүйелерді жаңарту және қосымша катодтық станциялар орнату қажет.

Зертханалық сынақтар көрсеткендей, 25 жыл және одан астам пайдаланылған жабын үлгілерінің орташа электр кедергісі 45%-ға төмендейді. Бұл жабын материалдарының ескіру факторын есепке алу қажеттілігін дәлелдейді.

Жабынның деградациясын сипаттайтын кешенді көрсеткіш D ұсынылды:

Жұмыста сондай-ақ потенциалдың, ток тығыздығының және оқшаулау кедергісінің бірлескен әсерін ескеретін, жабынның деградациясын кешенді көрсеткішін D пайдалану ұсынылады:

$$D = I_{\text{КК}} \cdot (U_{\text{оңт}} - U_{\text{өлш}}) / R_{\text{оқш}} \quad (2)$$

мұндағы $U_{\text{оңт}}$ – оңтайлы потенциал, $U_{\text{өлш}}$ – нақты өлшенген потенциал. Егер $D > 0,02$ болса, жабын тұрақсыз деп есептеледі және диагностика қажет.

2015–2024 жылдар аралығындағы мәліметтер бойынша «Өзен – Атырау – Самара» мұнай құбырының шамамен 27% бөлігінде D көрсеткіші шекті мәннен асып түскен. Бұл учаскелер тоттану тұрғыдан белсенді аймақтарға сәйкес келеді.

Осылайша, катодтық қорғау параметрлерін диагностикалық индикатор ретінде пайдалану құбырдың оқшаулау жабындысының жағдайын нақты бағалауға мүмкіндік береді. Ұсынылған әдістеме құбыр ішін ашпай-ақ, қалдық қызмет ету мерзімін анықтауға мүмкіндік беріп, техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы жөндеуді оңтайландыруға негіз бола алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Козырев В.Н. Катодная защита подземных трубопроводов. – Мәскеу: Недра, 2019.
2. Никитин А.В., Орлов П.Г. Оценка состояния изоляции трубопроводов по данным катодного мониторинга // Коррозия: материалы, защита. – 2020. – №6. – 45–52 бб.
3. Сыздықов Е.Б., Кенжалиев Б.К. Қазақстан мұнай құбырларының қорғаныс жүйелерінің сенімділігі. – Атырау: Атырау мұнай және газ университеті, 2021.
4. Исаков А.С., Жұматаев Е.Т. Батыс Қазақстан жағдайындағы құбырларды электрохимиялық қорғау. // Қазақстан мұнайы мен газы. – 2022. – №3. – 27–34 бб.
5. Singh R., Ahmad Z. Pipeline Corrosion and Cathodic Protection. – Elsevier, 2020.
6. Parkins R.N. Mechanisms of Pipeline Coating Degradation under Cathodic Protection. – Corrosion Science, 2021. – Vol. 190. – P. 108–115.